

FRANK SVENSSON E O SERTÃO: O Projeto de Irrigação do Bebedouro

FRANK SVENSSON Y EL INTERIOR: Proyecto de Riego de Bebedouro

FRANK SVENSSON AND THE BACKWOODS: The Bebedouro Irrigation Project

JULIA JAMMYLI NUNES VASCONCELOS (1); PAULA MARIA MACIEL (2)

1. Graduada em Arquitetura e Urbanismo, CCT UNICAP.

Dep. de Arquitetura da Universidade Católica de Pernambuco Rua do Príncipe, 526, Recife – PE
julivasconcelos.arq@hotmail.com

2. Doutora, Universidade Católica de Pernambuco.

Centro de Ciências e Tecnologia da Universidade Católica de Pernambuco Rua do Príncipe, 526.
Recife – PE. paula.maciel@unicap.br

RESUMO

O trabalho apresenta a situação atual de uma importante obra produzida por Frank Svensson – arquiteto mineiro que iniciou sua atuação na década de 60 – que está ruindo resultado da falta de preservação e valorização do patrimônio moderno. Trata-se do Projeto de Irrigação do Bebedouro – PIB (1967-1970) realizado no Vale do Rio São Francisco que foi responsável pela ativação econômica do local, atraindo investimento para área de fruticultura, atualmente, o setor mais importante da economia da região. O PIB foi um projeto piloto na cidade de Petrolina, no interior de Pernambuco, e abrange um conjunto de edificações de usos diversos, todas projetadas e construídas no mesmo período. Faz parte do pequeno, mas relevante acervo de Svensson que demonstram o domínio do arquiteto de se adaptar as condições locais, assim como manifesta sua essência militante esquerdista, imprimindo uma visão utópica, propondo um programa que abrangia as necessidades básicas das pessoas que viriam a morar ali. Destacase por ser uma obra de forte impacto social, situada no contexto da arquitetura brutalista e que contribui com as reflexões acerca do modernismo tardio em Pernambuco.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Frank Svensson; Brutalismo; Conservação.

RESUMEN

La obra presenta la situación actual de una importante obra realizada por Frank Svensson -arquitecto de Minas Gerais que inició su carrera profesional en la década de 1960- que se desmorona por la falta de conservación y valorización del patrimonio moderno. Se trata del Proyecto de Riego Bebedouro - PIB (1967-1970) realizado en el Valle del Río São Francisco, fue responsable de la activación económica del lugar, atrayendo inversiones al área frutícola, actualmente el sector más importante de la economía de la región. PIB fue un proyecto piloto en la ciudad de Petrolina, en el interior de Pernambuco, y comprende un conjunto de edificios de diferentes usos, todos diseñados y construidos en el mismo período. Es parte de la pequeña pero relevante colección de Svensson que demuestra la maestría del arquitecto para adaptarse a las condiciones locales, además de manifestar su esencia militante de izquierda, imprimiendo una visión utópica, proponiendo un programa que cubría las necesidades básicas de las personas que vendrían a vivir allí. Destaca por ser una obra de fuerte impacto social, situada en el contexto de la arquitectura brutalista y que contribuye a las reflexiones sobre el modernismo tardío en Pernambuco.

Palabras clave: Arquitectura Moderna; Frank Svensson; Brutalismo; Conservación.

ABSTRACT

The work presents the current situation of an important architecture work by Frank Svensson - architect from Minas Gerais who started his career in the 1960s - which is falling apart as a result of the lack of preservation and valorization of modern heritage. This is about the Bebedouro Irrigation Project - PIB (1967-1970) localized in the São Francisco River Valley, which was responsible for the economic activation of the city, it was responsible for attracting investment for the growing fruticulture bussines, wich is currently the most important sector of the region's economy. PIB was a pilot project in the city of Petrolina, in the interior of Pernambuco, and covers a set of buildings of different uses, all projects and constructions were built in the same period. It is part of Svensson's small but relevant acquis that demonstrates the architect's mastery of adapting to local conditions, as well as manifesting his leftist militant essence, inserting a utopian vision, proposing a program that covered the basic needs of the people who would live there. It stands out for being a work of strong social impact, situated in the context of brutalist architecture and that contributes to the reflections about late modernism in Pernambuco.

Keywords: Modern Architecture; Frank Svensson; Brutalism; Conservation.

Introdução

O mundo sofreu influência pelo segundo momento pós-guerra europeu. O período de reconstrução dos países afetados pela guerra trouxe consigo reflexões, e o Movimento Moderno na arquitetura passa por questionamentos, o que resulta em novas formas de expressão. Dentre eles está o Brutalismo. Sua estética se manifesta na arquitetura através da honestidade dos materiais e da técnica construtiva adotada. O movimento traz consigo a necessidade de evidenciar as realidades sociais do pós-guerra como uma crítica, assim como comentado na publicação em abril de 1957 na revista *Architectural Design*:

Toda discussão sobre o Brutalismo pode se equivocar se não se leva em conta o fato de que o Brutalismo tenta ser objetivo com a realidade, os objetivos culturais da sociedade, suas exigências, suas técnicas, etc. O Brutalismo se defronta com uma sociedade de produção em massa e arranca uma rude poesia das confusas e poderosas forças com as quais trabalha. Até agora o Brutalismo tem sido discutido estilisticamente, enquanto sua essência é ética. (BANHAM, p. 66, apud *Architectural Design*, 1957)

O Brutalismo influenciou também os países que não foram afetados diretamente pela Segunda Guerra Mundial, dentre eles o Brasil, a premissa de adequar-se para o saber fazer regional ocasionou no distanciamento do que estava sendo feito no cenário da arquitetura internacional criando um cenário propício para a Arquitetura Moderna Regionalista.

A Arquitetura Moderna em Pernambuco recebeu influência das Escolas Paulista e Carioca mas expressou-se com forte identidade, tanto que Bruand (1981) deixou o questionamento se existiria ou não uma Escola Pernambucana. A primeira geração de arquitetos teve como principais expoentes os arquitetos Mario Russo (italiano), Delfim Amorim (português) e Acácio Gil Borsoi (carioca). Na produção de Delfim e Amorim é possível identificar exemplares que representam a 'nova sensibilidade' brutalista. Foram protagonistas e influenciaram novas gerações de arquitetos nordestinos, seja pela produção relevante, quanto pela atuação como docentes (SEGAWA, 1988 p.19-27).

Entre os arquitetos da nova geração estão Glauco Campello, Armando de Holanda, Wandenkolk W. Tinoco, Vital Pessoa de Melo, Marcos Domingos e Frank Svensson. Este

último merece reconhecimento pela sua pequena, mas relevante contribuição para a arquitetura de cunho social.

Uma das características da Arquitetura Moderna em Pernambuco é a adequação dos princípios norteadores às condições locais e à cultura regional. Segawa (1998) identifica este processo pelo nome de ‘modernidades regionais’.

“Os telhados se reduzem a lajes de concreto armado com pequena inclinação geralmente duas águas, apoiadas em paredes estruturais de alvenarias de tijolos ou em curtos pontaletes de ferro (...) sobre as lajes de cobertura, telhas cerâmicas tipo canal formando um colchão de ar para atenuar os rigores do clima (...) uso de azulejos policromados para revestimento de trechos de fachadas externas, portas e janelas em madeira” (SILVA, 1994, pp.71-79).

Frank Svensson: o arquiteto

Frank Svensson, foi o arquiteto responsável por diversos exemplares de arquitetura deixados na cidade de Recife durante o seu tempo de atuação na SUDENE. Svensson, nasceu em 1934 no estado de Minas Gerais. Vivenciou o desafio das disparidades sociais na família. Seu pai estrangeiro, atuava como Pastor, e foi ele o responsável por despertar o interesse de Svensson por arquitetura, durante a construção do templo de sua igreja. Foi militante de esquerda e ingressou, aos 25 anos no Partido Comunista Brasileiro (BURLE, CAU/DF).

Concluiu o curso de Arquitetura e Urbanismo em 1962, na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), onde teve um ensino com forte abordagem de elementos técnico da arquitetura na época. Durante sua formação, ele teve contato com diversos arquitetos de renome na época, como Vilanova Artigas e Oscar Niemeyer, recebendo um convite para estagiar na construção de Brasília, a efercente arquitetura nacional estava cheia de oportunidades.

Foi laureado de sua turma e teve seu trabalho de graduação premiado e exposto na VI Bienal de São Paulo. Recebeu duas propostas de trabalho: professor na Universidade de Brasília e servidor público na SUDENE. Optou pela segunda proposta e, com isso, se mudou para cidade do Recife. Começou sua atuação profissional produzindo uma

arquitetura, não calcada em modismo de referências locais, mas sim, profundamente arraigada na cultura social e nos valores cívicos da humanidade (CANTALICE & CAHÚ, 2018).

Em 1970 deixa a SUDENE para torna-se professor da Universidade de Brasília (UNB). Mas em 1973, pela Lei de exceção 477, é proibido de lecionar no Brasil. Durante o período militar, Svensson se viu forçado ao exílio. Tal circunstância proporcionou a ocasião de iniciar sua carreira internacional. Entre os anos 1973 e 1988, desenvolveu várias atividades. Atuou na área de acadêmica em Estrasburgo e Nancy (França), em Gotemburgo e Lund (Suécia), foi assessor do governo da República Popular de Angola para a formação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Agostinho Neto em Luanda, e conclui o seu doutorado na Universidade de Chalmers. Neste período também integrou a equipe do arquiteto Oscar Niemeyer na Argélia. Frank continua a investir em sua visão esquerdista, escrevendo sua experiência em seu livro ‘Arquitetura, criação e necessidade’, participa no movimento de libertação da Angola, somente em 1988 retorna ao Brasil e retoma a sua função de educador na UNB (SVENSSON, 2001).

Projeto de Irrigação do Bebedouro

No governo do Presidente Juscelino Kubitschek, que ocorreu entre os anos 1956 e 1961, o slogan propagado no Brasil era “50 anos em 5”, marcados pelo desejo de consumo e pelo novo. É desse período a construção de Brasília, com grandes investimentos na malha rodoviária, no fornecimento energético do país e por consequência também no setor industrial que teve como foco as regiões no Sul e Sudeste do Brasil.

Devido ao crescente desenvolvimento nessas regiões, houve a implementação de políticas sociais relacionadas ao desenvolvimento urbano no país. Dentre elas houve a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que teve como objetivo a promoção do desenvolvimento local com vistas a atenuar a discrepância nacional entre as regiões Nordeste e Sul e Sudeste.

Somente na década de 1960, foram realizados investimentos governamentais na região no setor agrícola. O Projeto de Irrigação do Bebedouro (PIB), realizado em meados de

1967 e 1970 em Petrolina. A cidade de Petrolina fica a Oeste do Estado de Pernambuco no Vale do Rio São Francisco, uma região formada por um conjunto de cidades ribeirinhas, dentre elas as principais são Petrolina e Juazeiro. O PIB foi um dos projetos pilotos na área de fruticultura, em Petrolina, assim como o Projeto do Mandacaru foi em Juazeiro. Ambos foram projeto de Frank Svensson enquanto trabalhou na SUDENE.

Para a viabilização do projeto fez-se necessário a participação de algumas instituições, como por exemplo: SUDENE; FAO/ONU; SULVALE (atualmente conhecida como Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco - CODEVASF). A última companhia é regional e por esta razão é responsável, juntamente com a Prefeitura, pela supervisão e manutenção dos projetos. A preocupação pelo desenvolvimento regional foi expressado no primeiro Plano Diretor da SUDENE, onde foi expresso a necessidade de um aproveitamento profundo das possibilidades de irrigação e a criação, na caatinga, de uma economia mais resistente à seca. (SUDENE, p. 19, 1966)

O PIB, é um projeto que um projeto na escala urbana e projetos arquitetônicos de edificações. Todos ficaram sob a responsabilidade de Svensson. O projeto urbano incluiu a definição das áreas de intervenção juntamente com a promoção da infraestrutura responsável pelo funcionamento do conjunto de dois Núcleos de Serviço – chamados de NS1 e NS2. Nos dois núcleos estão as edificações dos setores corporativo e habitacional, havendo programas complementares entre si, como por exemplo a escola, que uma completava a outra quanto a faixa etária de idade e grau de ensino. (Ver figura 01)

Figura 01 – Mapa de implantação, evidenciando a localização dos núcleos de serviço do PIB.
Fonte: Autora, 2020.

O objetivo do Projeto de Irrigação do Bebedouro era fornecer treinamento, habitação e terras para os pequenos produtores que viessem a participar. Uma oportunidade tão boa, que gerou desconfiança e até certa resistência, seja por parte da população, quanto da esfera pública. Tal fato é compreensível se visto no cenário político da época com o golpe militar em 1964.

A desconfiança expressa atitude de descrédito ou desmerecimento de alguém ou de algo, embora, na democracia, alguma dose de desconfiança em instituições possa ser sinal sadio de distanciamento dos cidadãos de uma esfera da vida social sobre a qual têm pouco controle. (WARREN, 2001; PETTIT, 1998; SZTOMPKA, 1999; USLANER, 2001)

Devido tal desconfiança, a CODESVAF sentiu a necessidade de um recrutamento de pequenos agricultores. Essas pessoas foram chamadas de "Colonos" daquelas terras, e

formaram um pequeno grupo inicial 16 pessoas. Também existiu uma grande movimentação de pessoas qualificadas advindas do litoral, para viabilizar o projeto no aspecto de mão de obra qualificada, garantindo o seu funcionamento. Quanto o aspecto administrativo financeiro, criou-se uma cooperativa sem fins lucrativos chamada "Campib " para organizar e viabilizar os recursos, intermediando a relação dos produtores com as instituições que financiavam os investimentos.

Além da viabilização econômica, também houve o cuidado em atender as necessidades básicas imediatas da população que iriam morar, visto que, o local da implantação do PIB fica distante da cidade, aproximadamente, 50 km. Deste modo, o projeto incluiu edificações para escola, lazer, saúde e comércio. Svensson insere suas mais nobres intenções ao projetá-lo, é evidente o caráter utópico do projeto, assim como a demonstração de seu enorme caráter social.

Atualmente, entre os habitantes do PIB, existem pessoas que adquiriram lotes no início do cadastramento ou que tem algum empreendimento na área, podendo se encontrar familiares e parentes, pessoas que cresceram ali. No entanto, edificações foram inseridas fora da área de planejamento, de forma irregular. Aquilo que um dia fora uma utopia, hoje não passa de uma lembrança daqueles que habitaram no PIB naquele período. Ficou evidente, em meio a conversas, a sensação de comunidade que ali existia. Era um local onde todos se conheciam e zelavam uns pelos outros, mas que foi se perdendo com o tempo. Hoje se trata apenas do poder aquisitivo para comprar um pedaço de terra.

A partir da análise dos registros e pesquisas de campo, as diferenças e similaridades que caracterizam as edificações do conjunto, foi possível subdividi-las em três grupos, sendo estes: **o das edificações singulares; o das edificações administrativo.**

No Projeto de Irrigação do Bebedouro, Svensson buscou edificar as discussões de militância dissertadas nos seus livros, visando uma sociedade igualitária, com um viés um tanto utópico. Nas edificações que são de interesse comunitário, o arquiteto consegue abordar essa questão de melhor forma. Através de pesquisas locais, identificou técnicas construtivas utilizadas na região o que influenciou suas decisões arquitetônicas. Isso fez

com que houvesse um estímulo positivo no mercado de construção local, nas empresas e na mão de obra local.

Partindo dessa premissa alcança uma identidade no conjunto marcado pela presença dos seguintes elementos : (i) tijolo maciço - evidente e realizando demarcações nas fachadas, (ii) concreto aparente, (iii) esquadrias com venezianas, (iv) grandes beirais e por vezes (v) brises soleis e cobogós. Forte característica da arquitetura moderna pernambucana, todos esses itens trazem uma unidade plástica às edificações.

As Edificações Singulares

Algumas edificações merecem destaque por serem peças singulares nesse projeto: **a guarita, os edifícios da Lavagem e lubrificação e da Garagem e oficina, e a estação de bombeamento**. Estes atendem diretamente à infraestrutura do PIB. São os que mais se destacam do conjunto e possuem uma unidade conceitual. Nessas, o arquiteto ousou em sua concepção utilizando a solução estrutural de ‘cascas’ em suas cobertas. São exemplares que materializam o pensamento moderno brutalista com forte atenção aos condicionantes climáticos explorando materiais e métodos construtivos inerentes ao local. Nota-se a influência de soluções utilizadas por colegas pernambucanos como é o caso das cobertas que Armando de Holanda utilizou no jardim botânico, em Jaboatão dos Guararapes. Internamente, tem-se configurações espaciais fluídas, com as poucas divisões reservadas a ambientes que necessitam de maior reclusão como o dormitório, banheiro, almoxarifado, controle e manuseio de maquinários.

A coberta da **guarita** tem forma quadrada em quatro águas e apoia-se em dois septos. Internamente, vale destacar a riqueza espacial, de um programa extremamente simples, decorrente de planos verticais colocados na diagonal com objetivo de gerar privacidade aos cômodos que abrigam as funções de dormitório e banheiro. O cuidado com os detalhes aparece, inclusive na forma do traçado assimétrico dos percursos de entrada e saída dos veículos. (Ver Figuras 02 e 03)

Figura 02 – Foto da Guarita na entrada do PIB.
Fonte: Autora, 2019.

Figura 03 – Projeto da Guarita.
Fonte: Svensson, 2015.

Os edifícios da Lavagem e lubrificação e da Garagem e oficina compõem um conjunto. As cobertas em formas semelhantes, transmitem instabilidade e ao mesmo tempo equilíbrio em um apoio central. Mais uma vez os planos verticais são septos que extrapolam o limite da coberta funcionando como delimitadores do espaço aberto. Vale salientar o cuidado como as aberturas foram inseridas no plano vertical criando reentrâncias e saliências. Detalhes que revelam o nível de cuidado para com o projeto. (Ver Figuras 04, 05 e 06)

Figura 04 – Foto do Edifício da lavagem e lubrificação e do Edifício da garagem e oficina.
Fonte: Autora, 2019.

Figura 05 – Planta editada da Oficina e Garagem.
Fonte: Autora, 2020.

Figura 06 – Fachadas e Cortes editados da Oficina e Garagem.
Fonte: Autora, 2020.

A **Estação de Bombeamento** cumpre uma função essencial para todo o projeto de irrigação, garantindo o abastecimento d'água do Rio São Francisco nas áreas de plantação. Está situada em uma extremidade com o Rio, trata-se de um abrigo que apesar de isolar os maquinários que compõe o sistema de bombeamento d'água que contém o acesso restrito, apesar disso, Svensson propôs aberturas estratégicas garantindo a circulação do vento para o resfriamento das máquinas. Alguns dos recursos utilizados em sua concepção foram os brises, mas atualmente foram substituído pelo uso de cobogós que desempenham a mesma função. Um detalhe a se destacar é a maneira que o arquiteto solta a cobertura das paredes de vedação, evidenciando a independência estrutural da edificação, atribuindo uma característica de leveza em contrapartida ao programa que a compõe, que visa um espaço fachado. (Ver Figuras 07 e 08)

Figura 07 – Fotos do edifício da estação de Bombeamento, no fundo o rio São Francisco.
Fonte: Autora, 2019.

Figura 08 – Planta, cortes e fachadas editadas da Estação de bombeamento.
Fonte: Autora, 2020.

As Edificações administrativas

As edificações administrativas são a **Cooperativa de consumo** (Figura 12) e a **Escola Primária**. Ambos fazem o uso de uma solução estrutura típica do local estrutura tradicional, telha canal estruturada com madeira, a demarcação em paredes de tijolo e uso de portas e janelas com venezianas compondo a fachada. (Ver Figuras 09 e 10)

Figura 09 – Fotos da Cooperativa de Consumo.
Fonte: Autora, 2019.

A Figura 10 mostra o estudo da modulação da estrutura de madeira nas versões simples e com circulação lateral. Estes detalhes são a base das soluções utilizadas nos edifícios administrativos.

Figura 10 – Detalhamento da coberta e estrutura de madeira feito para as edificações administrativas.
Fonte: Svensson, 2015.

Também é possível perceber que o arquiteto adota uma série de soluções espaciais e as emprega estrategicamente, o uso de paredes inclinadas gerando um chanfro nas entradas

e divisão de ambientes internos, ao mesmo tempo que também utiliza divisões ortogonais, evidencia nessas edificações o uso de longas circulações externas que forma uma espécie de alpendres contínuos. Por vezes as edificações se caracterizam por retângulos alongados, quadrados, as vezes edificações que formam um “L” ou que se aproximem de um “T”, a escola em particular, ele busca criar um miolo e alternar os usos criando espaços e intervalos entre eles. (Ver Figuras 11 e 12)

Figura 11 – Planta baixa original escaneada do prédio administrativo da Cooperativa de Consumo.
Fonte: Svensson, 2015.

Figura 12 – Planta baixa original escaneada do prédio administrativo da Escola Primária.
Fonte: Svensson, 2015.

Conclusão

É perceptível que o acervo de Frank Svensson agrega grande valor a arquitetura moderna Pernambucana, especificamente tratando-se do Projeto de Irrigação do Bebedouro, que também contribui para a expansão das investigações acerca da arquitetura moderna e regionalista de Pernambuco, que por vezes se concentra na cidade do Recife.

O PIB, é uma oportunidade de avaliar a concepção de uma comunidade do zero em um contexto adverso, assim como é possível realizar um paralelo entre as intenções do projetista e do que é de fato viabilizado pelo sistema e como se comporta. Os exemplares deixados por Svensson, devem permanecer vivos para garantir que a sua percepção de maestria técnica permaneça como ensinamento nos tempos atuais, onde o legado da arquitetura moderna sofre com os diversos paradigmas frente a expansão e especulação do mercado imobiliário.

Frank Svensson defendia o processo de construção da arquitetura como qualquer processo de construção social, principalmente por acreditar não haver conhecimento efetivo sem ação consciente sobre um determinado objeto (SVENSSON, 2001, p. II). Todavia, como toda arquitetura existe uma dissiparidade entre a intenção e o que é edificado e apropriado pela população, na atualidade, é possível afirmar que a falta de manutenção e o descuido de forma geral implicaram no mal funcionamento do conjunto, encontrando-se edificações degradadas e abandonadas.

Tendo em mente o grande valor que está agregado as edificações, com a falta de reconhecimento local, se faz ainda mais pertinente a realização de estudos que busquem registrar e garantir o seu local na história.

Referências

CABRAL, Renan. 1959. **Das ideias à ação, a Sudene de Celso Furtado – oportunidade histórica e resistência conservadora.** Cadernos do Desenvolvimento, Rio de Janeiro: Ano 6, nº 8, p.17-34, mai. 2011.

CANTALICE, Aristóteles; CAHÚ, Teresa. **Por um Brutalismo social: A obra de Frank Svensson em Pernambuco.** In: Anais do 7 DOCOMOMO Norte/Nordeste. 2018.

CANTALICE, Aristóteles. **Existe algo atrás da porta: O brutalismo em Pernambuco.** In Cadernos de Arquitetura e Urbanismo, Minas Gerais, v.21, n.28, p.144-165, 1º sem. 2014.

CURTIS, William. **Modern Architecture since 1900.** London: Phaidon Books, 1997.

CASTRO, C. N. **Sobre a agricultura irrigada no semiárido: Uma análise histórica e atual de diferentes opções políticas.** Ipea: Texto para Discussão. Rio de Janeiro, fev. 2018.

DALLAGO, C. S. T. **Estado e políticas sociais no Brasil: formas históricas de enfrentamento a pobreza.** In: III Jornada Internacional de Políticas Públicas, 2007, São Luís do Maranhão. Questão Social e Desenvolvimento no Século XXI. São Luís: PPGPP, 2007. v. 3.

FILHO, S. M. C. **A transformação do Vale do São Francisco nos anos 1960.** Procondel Sudene, 9 jun. 2016.

FRAMPTON, Kenneth. **História crítica da Arquitetura Moderna.** São Paulo: Martins Fontes, 1997.

NASLAVSKY, Guilah. **Escola Pernambucana ou Tradição inventada? A construção da história da Arquitetura Moderna em Pernambuco, 1945-1970.** In: 6o. Seminário DOCOMOMO-Brasil: Moderno e Nacional - Arquitetura e Urbanismo, 2005, Niterói-RJ. Anais 6º Seminário DOCOMOMO - Brasil: Moderno e Nacional- Arquitetura e Urbanismo. Niterói-RJ: Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, UFF, 2005.

OLIVEIRA, L. L. . A criação da Sudene. **Fundação Getúlio Vargas**, 2017. Disponível em:< <https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/JK/artigos/Economia/Sudene>>. Acesso em: 30 de janeiro de 2020.

OLIVEIRA, F. **Elegia para uma Religião: SUDENE, Nordeste: planejamento e conflitos de classes.** Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1978.

PADILHA, Antonio de Santana. **Petrolina no tempo, no espaço, na vez.** Recife: Editora Recife, 1982.

SANTOS, D. G. **O Nordeste no contexto internacional nos anos 1950-1960: uma introdução.** Procondel Sudene, 20 jun 2016.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990.** São Paulo, Edusp, 1998.

SOBEL, Tiago Farias; ORTEGA, Antonio César. **Evolução e situação atual do pólo Petrolina-Juazeiro: Uma análise a partir dos indicadores sócio-econômicos.** Uberlândia: Seminário Revolução Agrária e Políticas de Redução da Pobreza.

SVENSSON, Frank. **Arquitetura Criação e Necessidade.** Brasília, Edunb, 1991.

SVENSSON, Frank. Como nasce um arquiteto. **Arquitetura e Engajamento**, 2012. Disponível em: < <http://franksvensson.blogspot.com/2012/11/como-nasce-um-arquiteto.html>>. Acesso em: 30 de janeiro de 2020.

SVENSSON, Frank. Para não falar de arquitetura sem ter feito. **Arquitetura e Engajamento**, 2015. Disponível em: < <http://franksvensson.blogspot.com/2015/>>. Acesso em: 30 de janeiro de 2020.

SVENSSON, Frank. **Entrevista a Geraldo Gomes da Silva. Repensando uma trajetória de quinze anos na arquitetura.** Revista Projeto, São Paulo, n.106, dez. 1987-jan. 1988.

SVENSSON, Frank. **Entrevista concedida a Teresa Cahú e Aristóteles Cantalice.** Acervo pessoal, 27 de janeiro de 2017.